
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.01

DOI 10.5281/zenodo.11059448

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ И ЭВОЛЮЦИЯ

THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF RUSSIA: FEATURES AND EVOLUTION

БАСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
ГБУДО «ЦРТ» Кванториум.

BASOV ALEXEY VLADIMIROVICH,
GBUDO "MDG" Quantorium.

Данная статья представляет собой обзор основных принципов современной образовательной среды, которая является предметом исследования с точки зрения теоретических подходов к изучению специфики системы образования. Анализируются основные особенности системы образования в советский период, затем 90-е годы прошлого столетия и современный этап, начиная с 2000-х годов. Выявляются факторы, влияющие на эффективность образования в разные периоды времени и с учетом внешних политических, экономических и социальных условий. Рассматривается проблема перехода общества и государства на новый уровень образования, связанный с происходящей трансформацией и информатизацией. Сделан вывод о важности разработки механизмов эффективного управления развитием образовательной среды.

This article is an overview of the basic principles of the modern educational environment, which is the subject of research from the point of view of theoretical approaches to the study of the specifics of the education system. The main features of the education system in the Soviet period, then the 90s of the last century and the modern stage, starting from the 2000s, are analyzed. The factors influencing the effectiveness of education in different periods of time and taking into account external political, economic and social conditions are identified. The problem of the transition of society and the state to a new level of education associated with the ongoing transformation and informatization is considered. The conclusion is made about the importance of developing mechanisms for effective management of the development of the educational environment.

Ключевые слова: образовательная среда, теоретический анализ, советское время, изменения, сравнение, система образования.

Key words: educational environment, theoretical analysis, Soviet times, changes, comparison, education system.

Актуальность изучения темы, касающейся системы образования в России, обосновывается произошедшими серьезными изменениями, которые привлекают внимание многих ученых и исследователей. Сравнение образовательной среды, существующей

сейчас и много лет назад позволяет выявить закономерность факторов влияния на становление и трансформацию образования. Огромное влияние за последние тридцать лет оказало стремительное развитие информатизации общества и внедрение компьютеризированных систем на общественное мнение, молодежь и восприятие образования как главного элемента государственного формирования в рамках научных открытий и технологий.

Проблема исследования сводится к сравнению системы образования, существовавшей в советское время, постсоветское и в начале 21 века. Выявление важнейших критериев, характеризующих каждый из этих периодов, позволяет оценить эволюцию образовательной среды с точки зрения теоретического анализа. На современном этапе такой анализ позволит выделить несколько основных факторов, которые влияют на опыт учащихся, например, качество обратной связи и социальные отношения с одноклассниками, которые являются дополнением к более очевидным аспектам, таким как расписание, экзамены и преподавание.

Тема эволюции образовательной сферы в России освещается в большом количестве трудов и исследований. В них содержатся основные подходы и концепции, отражающие специфические особенности образования в тот или иной период времени. Анализ таких трудов показывает, что с конца прошлого столетия педагогическая наука четко определила среднестатистический подход в образовании. С учетом такого подхода выделим многочисленные и разные возможности образовательной среды, которые являются основой для развития личности. Образовательная среда – это неотъемлемая часть процесса социализации, который, в свою очередь, является важным фактором построения отношений в разных возрастных учебных группах. Далее рассмотрим основные подходы авторов к пониманию сущности образовательной среды.

Б.Ч. Месхи определял образовательную среду как специфическую модель общества, которая открывает многообразие жизни людей, выявляет проблемы социальной среды и ее противоречия [6, с. 208].

В.А. Ясвин сделал упор на том, что образовательная среда – это целая система влияний и условий формирования личности по заданному образцу. Автор предположил, что образовательная среда дает возможность для развития этой личности [7, с. 13].

Советский лингвист Н.Ф. Михеева подчеркнула идею поликультурного образования, предполагая необходимость комплексного изучения дисциплин на поликультурной основе. Образовательное пространство, будучи поликультурным, выходит за пределы территориальных границ и понимается как педагогически окрашенная информационная, психологическая и социальная система [6, с. 209].

Н.И. Демидова в своем труде сделала акцент на то, что влияние образовательной среды существенно в рамках развития личности человека. Эволюция системы образования начинается еще с ранних времен, когда были попытки обосновать необходимость среды в гармоническом развитии личности [1, с. 74].

Если сравнивать понятия «образовательная среда», «образовательное пространство» и «система образования» в контексте теоретического изучения и выделяя в каждом из них свои функции, то эволюция будет прослеживаться с точки зрения адаптации, социального развития, культурного и научного развития.

Образовательное пространство в данном контексте образует целый комплекс условий для организации образования и учебного процесса в целом. Это ресурсы, объекты культурного наследия, традиции и навыки учащихся, которые также прошли несколько этапов эволюции.

Система образования, изменяясь со временем, представляет собой образовательные учреждения, стандарты и правила, которые на разных этапах регулировали процесс обучения.

Образовательная среда – это организованная совокупность различных интегрированных компонентов. Эти компоненты имеют количественные и качественные характеристики, которые необходимы для создания условий целенаправленного и эффективного использования потенциала учреждений в целях формирования конкурентоспособной личности [3, с. 16]. В нее входит физическое окружение, то есть оснащение классами, оборудованием, программами. Сюда же относится и культурные основы, включающие традиции, нормы.

Образовательная среда выполняет ряд важных функций: адаптационную, интегративную, социальную, личностно-профессиональную (рис. 1).

Рис. 1. Функции образовательной среды [5, с. 276]

На протяжении своего развития образовательная среда выполняла разные функции, которые определяли эффективность обучения. Если в советское время главная функция образования была социально-адаптационная, направленная на культурное развитие, то в постсоветское время сделан упор на интегративную функцию, помогающую людям объединяться в группы с целью формирования условий для развития личности.

Современная образовательная среда сейчас рассматривается с точки зрения личностно-профессионального подхода, так как обучающийся, имея свободу выбора, сам определяет свои интересы и способности, сопоставляя при этом со своими возможностями.

Сейчас образовательная среда рассматривается в рамках структуры наиболее широкого понятия такого как образовательное пространство. Ведь анализируются условия и возможности для эффективного обучения. Кроме этого, образовательное пространство с точки зрения выполнения функций включает систему образования с ее правилами, институтами и стандартами.

С учетом подхода В.А. Ясвина стоит сказать, что словосочетание «образовательная среда» связана с процессом специально организованного целенаправленного формирования личности по определенному образцу. При этом важно иметь в виду, что этот «образец» всегда носит социально обусловленный характер. Автор подразумевает здесь системное образо-

вание. На основе такого подхода выделяем мотивационный (потребности учащегося), психологический (профессионально важные качества), образовательный (оснащенность), методический (методические комплексы) и пространственный (расположение образовательного учреждения) аспекты [7, с. 14]. Также такой подход позволит увидеть, как влияют социальные установки общества и государства на личностное развитие ребенка и его формирование в социальной среде.

С точки зрения эволюции образовательная среда претерпевала многочисленные изменения и реформирования. Она является объектом исследования многих современных ученых в рамках эволюционирования всей системы образования, начиная с советского периода и заканчивая нынешним временем.

С точки зрения теоретического изучения в период развития Советского Союза система образования придерживалась классического подхода, согласно которому мало уделялось внимания высшему образованию, а основной акцент делался на идеологической подготовке, ограниченной автономии и узкой специализации.

Ранняя советская школа характеризовалась тремя отличительными чертами:

- Принудительным уравниванием и предпочтением ранее обездоленных групп;
- Коммунистическим идеологическим образованием (воспитанием) при отсутствии традиционных религиозных ценностей;
- Инновационной учебной программой, направленной на то, чтобы соединить школу и «реальную жизнь» (труд).

В то время большевиками отвергались «правила старой школы», которые перешли от традиций континентальной Европы. С их приходом к власти началось очень много реформ не только в политической, но и в социальной сферах. Большевики имели серьезные намерения относительно образовательной системы, которые были важны для изменения их сознания. Реформирования национальной системы образования происходило нелегким путем, но этот путь был обязателен [2, с. 5].

Несмотря на жесткую политику государства по русификации и жестокости в отношении системе религиозного образования, все же традиционные религиозные школы продолжали функционировать, и развился новый многообещающий принцип национального образования.

В период, называемый застоём, школа выполняла задачу подготовки будущих граждан социалистического отечества. Помимо содержательной стороны дела, была разработана и успешно действовала система организации повседневной жизни детей. Школьный режим определял строгий распорядок дня, которого придерживались все учебные заведения страны.

Обучение детей в советской школе было направлено не только на то, чтобы научить их читать, считать, писать, дать основы различных наук, но и на формирование их как личностей, на воспитание достойных членов общества. На фоне получения знаний о законах природы, мышления и общества формировались трудовые навыки, социальные умения, твердые коммунистические взгляды и убеждения. Но все это верно только по отношению ко всей эпохе советского образования. На разных этапах его становления и развития ситуация складывалась несколько по-разному.

Система воспитания и образования, которая уже сложилась в России к началу 90-х годов, охватывала детскими дошкольными учреждениями 2/3 численности детей соответствующего возраста, гарантировала всеобщее бесплатное среднее (полное) образование, обеспечивала на бесплатной основе подготовку специалистов с начальным, средним и высшим профессиональным образованием.

Распад СССР и начавшаяся эпоха постсоветской трансформации российского образования захватывает период с 1991 года по 2000-е годы. И здесь стоит образовательную среду рассматривать в контексте социальных, политических, культурных и экономических измене-

ний. Существует общее мнение, что трансформация образовательной политики в постсоветской России прошла через три основных этапа. При этом одной из крупнейших систем образования в мире пришлось модернизировать себя, отойти от социалистической институциональной организации и выйти на мировую образовательную арену.

Последние достижения в исследованиях высшего образования призывали к пересмотру советского опыта с точки зрения институциональной дифференциации [8, с. 1].

В целом, образовательная система 90-х годов характеризовалась созданием новых сетей для науки и высшего образования. Эти сети были очень разнообразными и в некоторой степени фрагментированными, что является прямым следствием того факта, что инфраструктура создавалась в рамках различных проектов, программ, общественных инициатив и даже индивидуальных инициатив некоторых организаций. При этом по качеству среднего и частично высшего образования Россия превосходила большинство стран, а подготовка по многим специальностям высшего образования соответствовала международным стандартам. Что же касалось объемов государственного финансирования образования в 90-е годы, то здесь отмечается значительное их снижение. При этом тенденция к снижению показателя расходов на образование отличала Россию не только от развитых, но и европейских стран с переходной экономикой. В таблице 1 можно увидеть изменения показателей финансирования образования в стране за период 1991-2000 годы.

Таблица 1. Показатели финансирования системы образования РФ в 1991-2000 гг. [4, с. 10]

Показатель	1991 г.	1992 г.	1993 г.	1994 г.	1995 г.	1996 г.	1997 г.	1998 г.	1999 г.	2000 г.
Государственные расходы на образование										
% к ВВП	3,6	4,0	4,5	4,5	3,7	3,9	4,5	3,7	3,2	3,0
в сопоставимых ценах*	100	62	65	64	45	45	52	38	43	48
Средняя заработная плата в сфере образования:										
% к средней по экономике	71	62	68	69	65	70	65	63	58	54
% к величине прожиточного минимума		176	174	156	104	133	133	114	88	85
*Рассчитано методом дефлятирования издержек по статьям бюджетной классификации расходов [3].										

В 1993 году началась разработка государственных образовательных стандартов, необходимость которых была закреплена в Конституции РФ 1993 г. Проблема стандартизации образования вызвала дискуссию в педагогическом сообществе. Так, в 1994 году был введен единый государственный стандарт высшего профессионального образования.

Период начала 2000 х годов в системе образования отличается ростом финансирования со стороны государства. Расходы на образование росли как из государственных, так и из частных источников. Так, например, с 2000 по 2003 г. доля бюджетных расходов на образование в ВВП увеличилась с 2,9 до 3,8%. Далее началась ее постепенная стабилизация при росте абсолютных объемов [5, с. 277].

Модернизация образовательной системы в начале двадцать первого века демонстрировала приоритет образования в государственной политике, стратегию и основные направления его развития. Объемы расходов на обеспечение образования всеми необходимыми средствами и технологиями продолжали стремительно расти, показывая большие темпы роста. Это привело к расширению возможностей привлечения в сферу образования средств из бюджетов семей и других внебюджетных источников. В 2010 году был разработан механизм устойчивого развития системы образования.

Итак, можно сказать, что образовательная система в стране прошла сложный путь модернизации и реформирования, характеризуя каждый из этапов развития своими особенностями и приоритетами. Модель образовательной среды с точки зрения того, что было и того, что стало характеризуется смещением общего направления в сторону развития творческого подхода учеников к процессу образования. Задачи современного образования направлены в итоге на развитие талантов, свободы самовыражения и творчества, активность учеников и их поддержку.

Выделяя сравнительные черты модели, можно сказать, что советский период является сложным и многогранным с точки зрения происходящих исторических событий в стране и в мире. С точки зрения задачи и функций образование было самой обширной системой, давшей миру большое число известных ученых и исследователей. Отличие данной системы от последующих состояло в наличии строгой дисциплины и повышенным требованиям к ученикам, благодаря чему выпускники получали глубокие знания. Образовательная среда 90-х годов была построена на принципах новой власти в условиях формирования нового демократического государства.

С одной стороны, ушли в прошлое идеологизация духовной жизни, государственная регламентация всех сфер культуры, а с другой стороны этот период характеризовался недостаточным финансированием государства, что приводило к уходу из средней и высшей школы квалифицированных преподавательских кадров, а значит и к падению качества образования. 2000 годы в образовательной среде стали серьезным скачком к совершенно новому подходу в этой сфере. Экономический рост потенциала страны подразумевал поэтапное увеличение расходов на систему образования, что в дальнейшем способствует повышению качества образования и подготовке современных квалифицированных кадров.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баркова В.В., Уварина Н.В., Мамылина Н.В., Щагина Г.В., Савченков А.В. Образовательное пространство как феномен историко-философского знания: теоретико-методологические основания // *Science for Education Today*. Челябинск. 2023. С. 73-99.
2. Богуславский М. От содержания к кластеру методов // *Учительская газета*, № 34, 23 августа 2022. URL: <https://ug.ru/ot-soderzhaniya-k-klasteru-metodov> (дата обращения: 23.12.2023).
3. Гусейн-заде Р.Г. Подготовка кадров для инновационной экономики России // *Alma Mater*. 2018. № 11. С. 16-17.
4. Джураев Р.Х., Караханова Л.М. Образовательная среда и интернет-технологии // *Science and innovation*. 2023. С. 9-11.
5. Паспорт национального проекта «Образование». URL: <http://static.government.ru/media/files/-uglercowtjfofcsqdlslxc8opfdkmbb> (дата обращения: 23.12.2023).
6. Сергиенко И.В. Развитие электронной образовательной среды в профессиональном образовании // *Экология и образование: проблемы развития Евразийского информационно-образовательного пространства: Международная научно-практическая конференция, Уфа, 23–24 октября 2019 года*. Уфа: Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, 2019. С. 274-277.
7. Ситаров В.А. История образования в России: досоветский и советский периоды // *Проблемы педагогики и психологии*. 2019. С. 201-211.
8. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. М.: Смысл, 2001. 365 с.

© Басов А.В., 2024.